

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Nuriddin Kirgizov

*Namangan davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim
innovatsiyalari kafedrası (PhD)
katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani shakllantirish metodikasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Nutqiy kompetensiya tarkibiy tuzilishi fonetik, leksik, grammatik va pragmatik kompetensiyalar orqali izohlangan. O'qish va tushunish, kommunikativ yondashuv, lug'at boyligini oshirish, yozma nutqni rivojlantirish va vizual metodlar singari ta'lim texnologiyalarining samaradorligi yoritilgan. Nutqiy kompetensiyani baholash mezonlari belgilab berilgan hamda interfaol va innovatsion metodlarning o'quv jarayonidagi ahamiyati asoslangan. Olingan natijalar o'quvchilarning lingvistik rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi va ularning muloqot kompetensiyalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar. Nutqiy kompetensiya, o'qish savodxonligi, matn bilan ishlash, muloqot, tushunish va tafakkur, bahs-munozara, savol-javob, ifodali o'qish, grafik tashkilotchilar, ijodiy yondashuv, rol o'ynash, qayta hikoya qilish, audiovizual vositalar, interaktiv metodlar, leksik boyluk, til normasi, fikrni aniq ifodalash

Абстрактный. В данной статье метод формирования речевой компетентности на занятиях по грамотности чтения анализируется с научной и теоретической точки зрения. Структурная структура речевой компетенции объясняется через фонетические, лексические, грамматические и прагматические компетенции. Подчеркнута эффективность таких образовательных технологий, как чтение и понимание, коммуникативный подход, развитие словарного запаса, развитие письменной речи и изобразительных методов. Определены критерии оценки речевой компетентности и обоснована важность интерактивных и инновационных методов в образовательном процессе. Полученные результаты служат ускорению языкового развития студентов и положительно влияют на формирование их коммуникативных компетенций.

Основные слова. Разговорная грамотность, грамотность чтения, работа с текстом, общение, понимание и мышление, дискуссия, вопрос-ответ, выразительное чтение, графические органайзеры, творческий подход, ролевая игра, пересказ, аудиовизуальные средства, интерактивные методы, лексическое богатство, языковая норма, четкое выражение мысли

Mamlakat kelajagi, barcha sohalar va loyihalar muvaffaqiyati bilimli insonlarga bog‘liq. Shu bois oxirgi to‘rt yilda ta‘lim sifatini yaxshilash, o‘qituvchilar mavqeini yuksaltirish bo‘yicha ko‘p ishlar qilindi. Endi mamlakatimiz yangi davrga qadam qo‘ymoqda. O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida to‘rtinchi ustuvor yo‘nalish aynan ta‘lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Davlatimiz rahbari bu hayot-mamot masalasi ekanini ta‘kidladi.

– Bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q. Maktab ta‘limida poydevorni bugundan mustahkam qo‘yishimiz kerak. Bunga barcha e‘tiborimiz va resurslarimizni safarbar qilamiz. Qiyin yo‘lni tanlayapmiz, lekin shu yo‘l muammolarni echadi, – dedi Shavkat Mirziyoyev¹ [1].

Boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan bunday keng qamrovli vazifalar, ilmiy asoslangan g‘oyalar, ya‘ni ma‘lum bir konsepsiya, kmpotensiyalar asosida maqsadli yo‘nalishda amalga oshirilgandagina kutilgan natijalarni beradi. Mazkur kontsepsiyaning asosini boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan yondoshuvlar va g‘oyalar tashkil etadi. Mazkur konsepsiya boshlang‘ich sinflarda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uning sifati va samaradorligini ta‘minlashning ilmiy asoslangan g‘oyalar asosida amalga oshirilishiga qaratilgan. Konsepsiyada ilgari surilgan boshlang‘ich ta‘limni rivojlantirishning nazariy-amaliy g‘oyalari pedagogika fanining yutuqlariga tayanilgan holda belgilab berilgan.

Ta‘lim jarayoni o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma‘lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini mashg‘ulotlar vositasida o‘quvchilarga yetkazadi, o‘quvchilar esa uni o‘zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘ladi. O‘rganish jarayonida o‘quvchilar o‘zlashtirishning turli ko‘rinishlaridan foydalanishadi, ya‘ni o‘zlashtirilayotgan ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o‘ziga xos tafovutlarga tayanadi.

Ta‘lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o‘quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta‘lim va tarbiya masalalari hal etiladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shakllantiriladigan kompetensiyalar: kommunikativ kompetensiya - muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko‘nikmasi shakllanadi.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta‘limini rivojlantirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidan

O‘yin kompetensiyasi - bolaning o‘yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko‘nikmalardan ijodiy foydalanishi. Bu kompetensiya o‘quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya - hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me‘yorlariga rioya qilgan holda o‘zini tuta olish mahorati.

Bilish kompetensiyasi - atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko‘nikma, malaka va qadriyatlardan o‘quv va amaliy vazifalarni hal qilishda foydalanish. Bolaning rivojlanish kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarida belgilanadi:

Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari. Bola nutqni tinglaydi va anglaydi, so‘zlashadi va muloqot qiladi. Jumladan, quyidagilarni bajara olishi kutiladi:

- o‘z ona tilida erkin so‘zlashadi;
- so‘z o‘z tilida grammatik to‘g‘ri qo‘llay oladi;
- gapdan zid ma‘noli so‘zlarni topa oladi va berilgan so‘zlarga ularni moslaydi;
- ko‘p ma‘noli so‘zlarning turli ma‘nolarini ajratadi va farqlaydi;
- turli gaplarni tuzadi, tahlil qiladi;
- rasm yuzasidan tasviriy hikoyani mustaqil tuzadi;
- turli janrdagi badiiy asarlarni ifodali hikoya qiladi;
- guruh muhokamasida muloqotga kirishib va tinglab ishtirok etadi;
- qofiyadosh so‘zlarni (qor-tor, qosh-tosh, qayiq- ayiq, o‘roq- so‘roq, qoya-soya) tushunib, o‘z o‘rnida to‘g‘ri qo‘llaydi, topishmoqlar topa oladi (o‘zi bitta, ko‘zi mingta (angishvona);
- po‘lat qushim uchdi-ketdi, bir zum o‘tmay oyga etdi (raketa);
- birlashtirib kiyimni, issiq tutadi bizni (tugma) va hokazo;
- kichik she‘rlarni so‘zlab berishi mumkin, qofiyadosh so‘zlarni topa oladi;
- yil fasllari nomini biladi (bahor, yoz, kuz, qish).
- O‘qish malakalari. Bola kitob o‘qishga qiziqish bildiradi.
- Boshqa bolalarga eslab qolgan kitob mazmunini so‘zlab beradi;
- sodda va murakkab gaplarni nutqida qo‘llaydi;
- so‘zlarni bo‘g‘inlarga bo‘ladi;
- bo‘g‘inli kartochkalar yordamida ulardan so‘zlar tuzadi;
- so‘z, tovush, bo‘g‘in, gap haqida tushunchaga ega bo‘ladi;
- pehlavha, kitob nomlari, rasm tagidagi yozuvlar va hokazolarni o‘qiydi;
- bolalar adabiyoti janri nomini biladi (ertak, she‘r, hikoya);
- mashhur yozuvchi va shoirlar nomini biladi.
- Qo‘l barmoqlari mayda motorikasi. Bolada yozuv malakasi shakllanadi.
- Qog‘ozda to‘g‘ri chiziqlar, so‘zlar va qisqa gaplarni yozadi;

daftardagi yozuv qatorlarini aniqlay oladi;
rasmlarni to‘g‘ri joylashtiradi;
qo‘lni uzmasdan nuqta-chiziqchalarni birlashtirib rasm chizadi;
matodagi rasmni “to‘qiydi”;
o‘ziga va o‘zidan harakatlari yo‘nalishini tushunadi;
turli materiallardan murakkab namunalarni qirqadi.

- o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda to‘g‘ri hamda ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o‘zgalar fikrini anglaydigan, muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iboratligi albatta to‘g‘ri.

O‘qish savodxonligi ta’limning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, o‘quvchilarning matnni tushunish, fikrlarni izohlash va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda nutqiy kompetensiyaning shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqiy kompetensiya – bu o‘quvchilarning o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma shaklda grammatik, stilistik va mantiqiy jihatdan to‘g‘ri ifodalash qobiliyatidir.

Mazkur maqolada o‘qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani shakllantirishning metodik asoslari, samarali texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Nutqiy kompetensiyani shakllantirish o‘quvchilarning lingvistik, psixolingvistik va pedagogik jihatdan rivojlanishiga bog‘liq.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun o‘quvchilarni interfaol muloqotga jalb etish muhimdir. Ushbu yondashuvda quyidagi metodlar qo‘llaniladi:

- **Suhbat va munozara** – mavzu bo‘yicha bahs-munozaralar tashkil etish orqali o‘quvchilarning argumentatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish.
- **Rolli o‘yinlar** – muayyan nutqiy vaziyatlarda muloqot qilishni o‘rganish.
- **Matn asosida fikr bildirish** – matndan asosiy g‘oyani ajratish, muallif fikriga munosabat bildirish.

Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun o‘quvchilarning o‘qigan matnini chuqur tushunish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Bunda:

- **Matn tahlili** – asosiy va ikkinchi darajali ma’lumotlarni ajratish, matnni semantik jihatdan tahlil qilish.
- **Savol-javob metodi** – matn mazmunini chuqur anglashga qaratilgan savollar ishlab chiqish.

Nutqiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi lug‘at boyligi ekanligini inobatga olib, quyidagi usullar tavsiya etiladi:

- **So‘zlar ma’nosini izohlash va kontekstda qo‘llash** – yangi so‘zlarning kontekstual tushuntirilishi.

- **Sinonim va antonimlar bilan ishlash** – o‘quvchilarni lug‘aviy o‘yinlar orqali yangi so‘zlar bilan tanishtirish.
- **Rasmlar asosida hikoya tuzish** – o‘quvchilarning tasviriy fikrlash va nutqiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash.
- **Videoroliklarni tahlil qilish** – ko‘rish va eshitish orqali tushunish, keyinchalik izoh berish.
- **Grafik organizatorlar va diagrammalar** – axborotni vizual shaklda ko‘rsatish orqali fikrni aniq ifodalashga o‘rgatish.

O‘qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani samarali baholash uchun quyidagi mezonlar ishlab chiqilishi kerak:

Lug‘aviy boylik – o‘quvchining faol leksikasi va yangi so‘zlarni ishlatish darajasi.

Grammatik to‘g‘rilik – gaplarning grammatik jihatdan to‘g‘ri tuzilishi.

Kommunikativ moslashuvchanlik – turli vaziyatlarda o‘z fikrini aniq va mos ravishda ifodalash.

Yozma va og‘zaki nutq sifati – fikrlarning aniq va to‘liq bayon qilinishi.

O‘qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani shakllantirish o‘quvchilarning nafaqat lingvistik mahoratini, balki tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Samarali metodikalarning qo‘llanilishi o‘quvchilarning o‘z fikrlarini aniq, mantiqiy va ravon ifodalash ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, pedagoglar interfaol, kommunikativ va innovatsion metodlarni uyg‘unlashtirgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishlari lozim. Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi o‘quvchilarning ijtimoiy-madaniy muhitda muvaffaqiyatli kommunikatsiya olib borish qobiliyatlarini oshiradi va ularning umummadaniy kompetensiyalarining shakllanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta‘limini rivojlantirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidan
2. Karimov I. Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirish. – T: “O‘zbekiston”, 2009. 15-b.
3. Mirziyoyev Sh. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda).
4. Qosimova K., Matchanov.S., G‘ulomova.X., Yo‘ldasheva Sh., Sariyev S. “Ona tili o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: “Nosir“ nashriyoti, 2009. 352 b.
5. Aydarova.U., N.Azizova. 1-sinfda O‘qish savodxonligi darsligi, 1-qism Toshkent: Novda, 2024 – 77 b.
6. Aydarova.U.1-sinfda O‘qish savodxonligi darsligi, 1-qism Toshkent: Novda, 2023 – 78 b.